

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES

Newsletter mensual

HUVN Investiga

Fecha publicación: 12-1-2023

Número 11

Enero 2023

Unidad de Gestión y
Apoyo a la Investigación

Hospital Universitario
Virgen de las Nieves -
Granada

SUMARIO

NOTICIAS

3

CURSOS DE INTERÉS

4

PREMIOS, BECAS Y TESIS

5

PROYECTOS Y RECURSOS HUMANOS FINANCIADOS

6

ENSAYOS CLÍNICOS APROBADOS

8

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS

13

ARTÍCULO DEL MES

15

RECURSO DEL MES

17

DATOS DE LA PUBLICACIÓN

Coordinadora:

- Encarnación González Flores

Diseño:

- Encarnación Requena Martínez
- M^a Mar Rodríguez del Águila

Colaboradores:

- Rubén Alba Ruiz (Bibliotecario)
- Raquel Conde Muiño (Cirugía General)
- Jaqueline Gualda (FIBAO)
- María del Carmen Olvera (Estadística)

Más información:

encarnacion.gonzalez.flores.sspa@juntadeandalucia.es
mmar.rodriguez.sspa@juntadeandalucia.es
ruben.alba.sspa@juntadeandalucia.es

El próximo 23 de enero dará comienzo la segunda edición de rotación de residentes por la Unidad de Gestión y Apoyo a la Investigación

En esta segunda edición, 32 participantes de diferentes años y especialidades han solicitado rotar por nuestra unidad. Los alumnos se distribuirán en tres grupos que rotarán en tres semanas consecutivas desde el 23 de enero hasta el 10 de febrero.

El 38% son de primer año, el 31% de segundo año y otro 31% de tercer y cuarto año. La distribución por especialidades es la siguiente:

Cardiología	1
Enf. Salud Mental	4
Inmunología	2
M. Física y Rehab	1
Matronas	3
Medicina Intensiva	1
Nefrología	2
Oncología Médica	5
Psicología Clínica	4
Psiquiatría	6
Urología	3

Actividades formativas en investigación HUVN

Seminars en investigación

Los seminars en investigación se comenzaron a impartir en noviembre de 2022 como sesiones online de actualización en metodología de la investigación. Estas sesiones están acreditadas por ACSA y se graban y cuelgan en la web del hospital. Durante el primer trimestre de 2023 se han planificado los siguientes seminars:

- 26 de enero: Cálculo del tamaño muestral (1ª parte)
- 23 de febrero: Introducción a REDCap
- 23 de marzo: Introducción a la redacción del plan de gestión de datos

Más información:

https://www.huvn.es/investigacion/sesiones_de_investigacion/seminars_en_investigacion

Cursos de Formación Continuada

La Dirección de Personal del SAS ha aprobado la formación de los centros sanitarios para este año 2023 a celebrar a través de las Unidades de Formación Continuada. Se han concedido los siguientes cursos de formación para los profesionales del HUVN (en el próximo número indicaremos las fechas de celebración):

- Introducción a la redacción de artículos científicos
- Análisis estadístico básico con R commander
- XXV Curso de Microcirugía Experimental. Nivel Básico
- Curso de Cirugía Plástica Básica y Reparadora
- Curso de cirugía laparoscópica en animales de laboratorio
- Introducción a las búsquedas bibliográficas y revisiones sistemáticas
- Curso de Diagnóstico y Sutura de desgarros del esfínter anal
- Curso de Técnicas de Inserción y Manejo de Drenaje Torácico
- Curso de cuidado de heridas quirúrgicas y estomas

Premios

Cirugía Oral y Maxilofacial

- Imanol Zubiarte Illarramendi. Distracción maxilomandibular simultánea en un paciente fisurado labio palatino con microsomnia hemifacial. Premio mejor comunicación. XIII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Fisuras Faciales

Dermatología

- Trinidad Montero Vílchez. Mejor expediente MIR 2022. Consejo Andaluz de Colegios de Médicos
- Trinidad Montero Vílchez. Mejor MIR 2022. 26º Premio MIR Sanitas

Radiodiagnóstico

- Antonio J. Láinez Ramos-Bossini. Mejor expediente MIR 2022. Consejo Andaluz de Colegios de Médicos

Tesis

Pediatría

- Serrano López, Laura. Evaluación De La Exposición A Disruptores Endocrinos (Des) Persistentes Y Metales A Través De La Leche Materna En Recién Nacidos Prematuros De Muy Bajo Peso En Una Unidad De Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN). Directores: Nicolás Olea Serrano, Carmen Freire Warden. Fecha de lectura: 16-12-2022

PROYECTOS Y RECURSOS HUMANOS FINANCIADOS

Proyectos y Recursos Humanos financiados

(resoluciones definitivas)

Proyectos de investigación

Organismo: Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)

Convocatoria: Acción Estratégica en Salud - Proyectos de I+D+I en Salud 2022

- PI22/00059. Generación de un Sustituto de Espesor Completo de la Uretra Humana Potencial. IP Ricardo Fernández Valadés, Coip M^a Carmen Sánchez Quevedo. **Cirugía Pediátrica.**
- PI22/01275. Estudio Proteómico de Vesículas Extracelulares (EVs) para el diagnóstico y seguimiento de pacientes con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC). IP Bernardino Alcázar Navarrete, Coip Francisco Gabriel Ortega Sanchez. **Neumología.**
- PI22/01838. Bases neurofisiológicas y perfil de seguridad de la terapia sonora en pacientes con acúfeno crónico severo (Safe Sound Therapy, SST). IP Patricia Pérez Carpena. **Otorrinolaringología**
- PI22/01791. Intervención multimodal para mejorar el dolor y la calidad de vida relacionada con la salud en pacientes con lumbalgia crónica inespecífica: el proyecto HEALTHY BACK. IP Víctor Segura Jiménez. **Medicina física y Rehabilitación**

Organismo: Consejería de Salud y Consumo – Junta de Andalucía

Convocatoria: Proyectos de I+d+i en Biomedicina y Ciencias de la Salud en Andalucía (Proyectos RPS 24664)

- PIP-0173-2022. Evaluación preclínica de la eficacia y seguridad del uso de genes suicidas como herramienta antitumoral personalizada. IP Houria Boulaiz Tassi, Coip Florencio Quero Valenzuela. **Cirugía Torácica**

Recursos Humanos

Organismo: Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)

Convocatoria: Acción Estratégica en Salud 2022

Ayuda: Contratos Juan Rodés

- JR22/00056. Carlos Cuenca Barrales, Carlos. **Dermatología M.Q. y Venereología**

Ayuda: Contratos Miguel Servet

- CP22/00145. María Victoria García Cárdenas, **Farmacia Hospitalaria**
- CP22/00153. Teresa Vezza. **Aparato Digestivo**

Ayuda: Contratos Río Hortega

- CM22/00083. Trinidad Montero Vilchez. Jefe de Grupo: Salvador Arias Santiago. **Dermatología M.Q. y Venereología**

Ayuda: Movilidad M-AES

- MV22/00109. María José Rodríguez Sánchez. **Aparato Digestivo**

Organismo: Ministerio de Ciencia e Innovación. Agencia Estatal de Investigación

Convocatoria: Ayudas para contratos de Personal Técnico de Apoyo (PTA) 2021

- PTA2021-020107-I. Rosa Quiles Pérez. **Plataforma de Modelos Animales y Cirugía Experimental** ibs.GRANADA

Organismo: Consejería de Salud y Consumo – Junta de Andalucía

Convocatoria: Acción A. Refuerzo anual de la actividad investigadora en las unidades clínicas del SAS 2022

- A1-0069-2022. Francisco Ruiz-Cabello Osuna. **Laboratorios**
- A1-0070-2022. Antonio Martínez López. **Dermatología y Venereología**
- A1-0072-2022. Cristina Lucía Dávila Fajardo. **Farmacia Hospitalaria**

Organismo: Consejería de Salud y Consumo – Junta de Andalucía

Convocatoria: Acción B. Incorporación a las unidades clínicas del servicio andaluz de salud de profesionales clínicos-investigadores 2022

- B-0071-2022. Antonio Martínez López. **Dermatología y Venereología**

ENSAYOS CLÍNICOS Y ESTUDIOS OBSERVACIONALES APROBADOS

Ensayos Clínicos

Anestesiología y Reanimación

- KF7039-02. Estudio en fase III, aleatorizado, con enmascaramiento doble y comparativo con placebo para evaluar la eficacia y la seguridad de una sola inyección intrarticular de RTX-GRT7039 en pacientes adultos con dolor derivado de la gonartrosis. IP: Rafael Gálvez Mateos (Unidad del Dolor y Cuidados Paliativos). Fase III.

Cardiología

- C3651011. Estudio De Fase 2, Doble Ciego, Aleatorizado, Controlado Con Placebo, De 4 Grupos Para Estudiar Los Síntomas, La Funcionalidad, La Calidad De Vida Relacionada Con La Salud Y La Seguridad De La Administración Subcutánea Repetida De Ponegromab Comparado Con Placebo En Participantes Adultos Con Insuficiencia Cardíaca. Ip: Silvia López Fernández. Fase II
- CV029-009. Estudio preliminar en fase IIa, abierto para evaluar la eficacia, la farmacocinética, la farmacodinámica, la seguridad y la tolerabilidad de MYK-224 en participantes con miocardiopatía hipertrófica sintomática y obstrucción del conducto de salida del ventrículo izquierdo. IP: Juan Jiménez Jáimez. Fase II.
- FLE-007. Un ensayo de fase III, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo de una solución para inhalación de acetato de flecainida para la cardioversión de la fibrilación auricular sintomática de inicio reciente a ritmo sinusal. IP: Luis Tercedor Sánchez. Fase III.

Dermatología

- M23-696. Estudio de fase 3b/4 aleatorizado, abierto, enmascarado para los evaluadores de la eficacia, para comparar la seguridad y la eficacia enmascarada para los evaluadores de upadacitinib frente a dupilumab en pacientes con dermatitis atópica moderada o grave (Level-Up). IP: Trinidad Montero Vílchez. Fase III.
- M-14789-42. Estudio abierto de fase IV para evaluar el impacto de la tirbanibulina en el bienestar de los pacientes con queratosis actínicas (TIRBASKIN). IP: Francisco Vílchez Márquez

Ensayos Clínicos

Hematología

- CA057-008. Estudio de fase 3, de dos etapas, aleatorizado, multicéntrico, abierto, para comparar CC-92480 (BMS-986348), carfilzomib y dexametasona (480Kd) frente a carfilzomib y dexametasona (Kd) en participantes con mieloma múltiple en recidiva o refractario (MMRR). IP: Esther Clavero Sánchez. Fase III.
- EQ-100-02. Estudio multicéntrico en fase III, aleatorizado, con enmascaramiento doble, controlado con placebo, de itolizumab en combinación con corticoesteroides para el tratamiento inicial de la enfermedad aguda del injerto contra el anfitrión. IP: Manuel Jurado Chacón. Fase III.
- XmAb13676-03. Estudio en fase II, aleatorizado, abierto y multicéntrico para evaluar la eficacia y la seguridad de XmAb@13676 (plamotamab) en combinación con tafasitamab más lenalidomida en comparación con tafasitamab más lenalidomida en pacientes con linfoma difuso de células B grandes recidivante o resistente al tratamiento. IP: Amanda Núñez García. Fase II.
- GRN163LMYF3001. Estudio de fase 3, aleatorizado y abierto, para evaluar a imetelstat (GRN163L) frente al mejor tratamiento disponible en pacientes con mielofibrosis de riesgo intermedio 2 o alto recidivante/ resistente (R/R) a inhibidores de las cinasas Jano. IP: Francisca Hernández Mohedo. Fase III.

Medicina Interna

- J3L-MC-EZEB. Estudio de fase 2, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo para estudiar la eficacia y la seguridad del LY3819469 en adultos con niveles elevados de lipoproteínas(a). IP: Juan Diego Mediavilla García. Fase II.
- TA-8995-304. Obicetrapib y resultados cardiovasculares: estudio de fase III aleatorizado, con doble enmascaramiento y comparativo con placebo para evaluar el efecto de 10 mg de obicetrapib en participantes con enfermedad cardiovascular aterosclerótica (ECVA) que no están bien controlados a pesar de recibir tratamientos antidislipidémicos en la dosis máxima tolerada. IP: Pablo González Bustos. Fase III.

Neumología

- 1305-0014. Ensayo doble ciego, aleatorizado y controlado con placebo que evalúa la eficacia y la seguridad de BI 1015550 durante al menos 52 semanas en pacientes con fibrosis pulmonar idiopática (FPI). IP: Ana Dolores Romero Ortiz

Ensayos Clínicos

- 1305-0023. Estudio doble ciego, aleatorizado y controlado con placebo que evalúa la eficacia y la seguridad de BI 1015550 durante al menos 52 semanas en pacientes con enfermedades pulmonares intersticiales fibrosantes progresivas (EPIFP). IP: Ana Dolores Romero Ortiz
- 217013. Un estudio aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo para investigar la eficacia y seguridad de depemokimab en adultos con síndrome hipereosinofílico (HES). IP: Concepción Morales García
- D6582C00001. Ensayo de fase IIa aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, de grupos paralelos, multicéntrico para evaluar la eficacia y seguridad de AZD4831, durante 12-24 semanas, en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) de moderada a grave. IP: Bernardino Alcázar Navarrete. Fase II.

Neurología

- AB21004. Estudio de fase 3, multicéntrico, randomizado, doble ciego, controlado con placebo, para evaluar la seguridad y eficacia de masitinib como tratamiento complementario en pacientes con enfermedad de Alzheimer de leve a moderada, tratados con el estándar de cuidado: inhibidores de la colinesterasa, memantina. IP: Ismael Carrera Muñoz.

Otorrinolaringología

- LYR-210-2021-004. ENLIGHTEN 1: ENSAYO de fase III, aleatorizado, enmascarado, controlado y con grupos paralelos para evaluar la eficacia y la seguridad de LYR-210 para el tratamiento de la rinosinusitis crónica (RSC) en adultos. IP: M^a Jesús Martínez Martínez. Fase III.

Oncología Médica

- MEDOPP107 (PHENOMENAL). Ensayo fase II, abierto y multicéntrico para evaluar la eficacia y seguridad de nal-IRI en pacientes con cáncer de mama HER2 negativo con metástasis cerebrales en progresión. IP: Encarnación González Flores. Fase II.
- SOLTI-2103. Ensayo de fase 2 de quimioterapia neoadyuvante estándar o patritumab deruxtecán (U3-1402; HER3-DXd) con o sin tratamiento endocrino para el cáncer de mama HR+/HER2- de alto riesgo: Ensayo VALENTINE. IP: Encarnación González Flores. Fase II.

Investigación con productos sanitarios

Anestesiología y Reanimación

- GTFMH1. Ensayo de optimización hemodinámica guiada por el índice de predicción de hipotensión para reducir la insuficiencia renal postoperatoria (HYT). Ensayo abierto, multicéntrico, controlado y aleatorizado de la optimización hemodinámica basada en el Índice de predicción de Hipotensión (HPI) en comparación con la Práctica habitual en pacientes sometidos a cirugía abdominal mayor electiva. Producto Sanitario: Equipo de monitorización hemodinámica Hemosphere. Clase IIa. IP: José Luis Tomé Roca.

Radiodiagnóstico

- CLP 18135.B. Estudio Prospectivo y multicéntrico del Sistema de Aspiración Indigo™ para evaluar la seguridad y los resultados a largo plazo del tratamiento de la embolia pulmonar. Producto Sanitario: Sistema de Aspiración Índigo. Clase III y Clase IIb. IP: Juan José Ciampi Dopazo

Estudios observacionales

Cardiología

- ANT-401. Estudio global prospectivo de observación de la gestión real de pacientes con fibrilación auricular con alto riesgo de ictus (GARDENIA). IP: M^a Rosa Macías Ruiz

Enfermedades Infecciosas

- BPR-PAS-001. RETRACE_BPR-PAS-001_ Revisión retrospectiva de historias clínicas para evaluar el perfil de seguridad del ceftobiprol en pacientes con insuficiencia hepática o renal o inmunosupresión. IP: Carmen Hidalgo Tenorio

Medicina Interna

- EDO-FRAG-001. Evaluación de la seguridad de Edoxabán en pacientes ancianos con criterios de fragilidad. IP: Juan Diego Mediavilla García

Microbiología

- FSG 023-22. Clínica y Epidemiología del brote de infección por Monkeypox en España en el año 2022” ESTUDIO CEME 22. IP: Sara Sanbonmatsu Gámez.

Estudios observacionales

Neumología

- D5180R00016. Observational ambispective multicentre study to describe and assess the evolution of disease burden in severe asthma patients, overall and split by presence of T2 inflammation. IP: Concepción Morales García

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS

[Para acceder a todas las publicaciones desde la última Newsletter contacta con Biblioteca:
ruben.alba.sspa@juntadeandalucia.es

Publicaciones científicas	Servicios	JCR 2021	Cuartil
Cruz R, Diz-de Almeida S, López de Heredia M, Quintela I, Ceballos FC, Pita G, et al. Novel genes and sex differences in COVID-19 severity. Hum Mol Genet. 2022 Nov 10;31(22):3789-3806.	ANÁLISIS CLÍNICOS	5.121	Q1
Kanoni S, Graham SE, Wang Y, Surakka I, Ramdas S, Zhu X, et al. Implicating genes, pleiotropy, and sexual dimorphism at blood lipid loci through multi-ancestry meta-analysis. Genome Biol. 2022 Dec 27;23(1):268.	HEMATOLOGÍA	18.010	Q1
Plaza-Diaz J, Radar AM, Baig AT, Leyba MF, Costabel MM, Zavala-Crichton JP, Sanchez-Martinez J, MacKenzie AE, Solis-Urra P. Physical Activity, Gut Microbiota, and Genetic Background for Children and Adolescents with Autism Spectrum Disorder. Children (Basel). 2022 Nov 27;9(12):1834.	MEDICINA NUCLEAR	2.835	Q2
Bouzalmate-Hajjaj A, Massó Guijarro P, Khan KS, Bueno-Cavanillas A, Cano-Ibáñez N. Benefits of Participation in Clinical Trials: An Umbrella Review. Int J Environ Res Public Health. 2022 Nov 21;19(22):15368.	MEDICINA PREVENTIVA	4.614	Q1
Solis-Urra P, Esteban-Cornejo I, Mora-Gonzalez J, Stillman C, Contreras-Rodriguez O, Erickson KI, Catena A, Ortega FB. Early life factors and hippocampal functional connectivity in children with overweight/obesity. Pediatr Obes. 2022 Dec 27:e12998.	MEDICINA NUCLEAR	3.910	Q1
Mesas C, Quiñonero F, Doello K, Revueltas JL, Perazzoli G, Cabeza L, Prados J, Melguizo C. Active Biomolecules from Vegetable Extracts with Antitumoral Activity against Pancreas Cancer: A Systematic Review (2011-2021). Life (Basel). 2022 Nov 2;12(11):1765.	ONCOLOGÍA MÉDICA	3.253	Q2
Heras-González L, Espino D, Jimenez-Casquet MJ, Lopez-Moro A, Olea-Serrano F, Mariscal-Arcas M. Influence of BPA exposure, measured in saliva, on childhood weight. Front Endocrinol (Lausanne). 2022 Dec 8;13:1040583.	MEDICINA INTENSIVA	5,51	Q1

Total factor impacto HVUN Newsletter 11: 43,293

Primer Cuartil (Q1): 5

Segundo Cuartil (Q2): 2

Primer Decil: 1

*Desde la última Newsletter se han incorporado en el mes de diciembre a las bases de datos de Web of Science, Scopus y Pubmed un total de 7 publicaciones del HUVN. (Fecha: from 2022/11/07 - 2022/12/31)

Recordemos que junto con el nombre del Hospital NORMALIZADO Y EN ESPAÑOL debe aparecer el nombre de la Unidad y su localización, además del ibs.GRANADA:

de-los-Palotes, Perico ^{1, 2, 3}

- Unidad de (*servicio/unidad que proceda del hospital*), Hospital Universitario Virgen de las Nieves, [Dirección postal], Granada, Spain.
- Instituto de Investigación Biosanitaria ibs.GRANADA, Granada, Spain.*
- Otras instituciones (*según proceda la norma de cada institución*).

*El Instituto puede ir citado en un superíndice como institución independiente o puede ir citado en el mismo superíndice

Más información sobre la firma del ibs.GRANADA: [Normas de citación en publicaciones para investigadores adscritos al ibs.GRANADA](#)

("virgen de las nieves"[ad]) AND (("2022/09/26"[Date - Publication] : "3000"[Date - Publication]))

Michael J. Rosen, MD; David M. Krpata, MD; Clayton C. Petro, MD; Alfredo Carbonell, DO; Jeremy Warren, MD; Benjamin K. Poulouse, MD, MPH; Adele Costanzo, RN; Chao Tu, MS; Jeffrey Blatnik, MD; Ajita S. Prabhu, MD. **Biologic vs synthetic mesh for single-stage repair of contaminated ventral hernias.** JAMA Surg. 2022;157(4):293-301.

Factor impacto: 16,685 Q1 D1

La reparación de las hernias ventrales (hernias de pared abdominal anterior y eventraciones) es uno de los procedimientos quirúrgicos más frecuentes. El tratamiento en casos de contaminación (por ejemplo, concomitante a la cirugía gastrointestinal, urológica o ginecológica) es controvertido porque está asociado a mayor número de complicaciones. Para estos casos se han desarrollado las mallas biológicas, que actuarían a modo de entramado a través del cual permite el crecimiento celular y resistiría mejor la infección, por lo que está considerado como el material de elección. A pesar de ello, se asocian a unas altas tasas de morbilidad de la herida y un 40-80% de recidivas. Las mallas de polipropileno monofilamento macroporosas han demostrado buena tolerancia en zonas contaminadas en estudios animales y retrospectivos y podrían ser una alternativa mucho más barata.

El objetivo principal del estudio era demostrar qué malla (sintética o biológica) se asociaba a una reducción del riesgo de recurrencia de la hernia a los dos años en un análisis por intención de tratar. Los objetivos secundarios incluían la seguridad de la malla (medida en tasa de eventos en el sitio quirúrgico que requieren intervención), coste hospitalario a los 30 días y coste de las mallas.

Se trata de un estudio multicéntrico aleatorio simple ciego, que se realizó entre diciembre del 2012 y abril del 2019, con un seguimiento de 2 años en 5 centros de Estados Unidos con unidades especializadas en cirugía de reconstrucción de pared abdominal. Se incluyeron un total de 253 pacientes, a los cuales se les puso una malla retromuscular (sintética o biológica) en el momento del cierre de la fascia. La edad media fue de 64 años y un 46% fueron hombres. 126 se aleatorizaron a malla sintética y 127 a la biológica. La malla sintética demostró una reducción significativa del riesgo de recidiva comparada con la biológica, razón de riesgo (RR) 0,31, 95% CI 0,23-0,42; $p < 0,001$. La recurrencia global a los 2 años fue del 13%, del 20,5% en caso de malla biológica y del 5,6% en el grupo de malla sintética, con una reducción del riesgo absoluta de 14,9% con el uso de malla sintética (95% CI, -23,8% a -6,1%, $p = 0,001$). No hubo diferencias significativas en los dos grupos en cuanto a eventos del sitio quirúrgico que requiriesen intervención (RR 1,22; 95% CI 0,60-2,44; $p = 0,58$). La media de costes hospitalarios a 30 días fue mayor en el grupo de malla biológica frente a la sintética (44936 \$ [35 877\$-52 656\$] vs 17 289\$ [14 643\$-22 901\$], respectivamente; $p < 0,001$). También hubo diferencias estadísticamente significativas en el precio de la prótesis entre los dos grupos, (media de coste de la biológica, 21 539\$ [20 285\$-23 332\$] frente a la sintética, \$105 [105\$-118\$]; $p < .001$).

Concluye que la malla sintética ha demostrado una superioridad en cuanto a riesgo de recurrencia a los 2 años comparada con la biológica cuando se trata de una reparación en un tiempo de hernias ventrales. Ambas demostraron un perfil de seguridad similar. El precio de las mallas biológicas era unas 200 veces superior al de las sintéticas. El tratamiento de las hernias ventrales en cirugías contaminadas sigue siendo controvertido. La elección adecuada de la malla puede tener un alto impacto tanto en costes económicos como en complicaciones a medio y largo plazo. Este estudio sugiere que una buena alternativa puede ser la malla de polipropileno monofilamento macroporosa.

Comentario: Raquel Conde Muiño (Cirugía General)

Consigna. Intercambio de ficheros de gran volumen

Este servicio surge como necesidad de intercambiar archivos cuyo tamaño sobrepasa los límites establecidos por el servicio de correo electrónico. Se ha concebido con idea de que sea fácil de utilizar, manteniendo a la vez unos mínimos de seguridad. Consigna es una herramienta que permite compartir documentos, bases de datos o software de gran peso necesarios para el trabajo de nuestros profesionales, enviando una URL de descarga en vez de enviar el adjunto.

El tamaño máximo de los ficheros que se pueden depositar es de 3 GB y le puedes asignar una contraseña para su descarga para más seguridad. Puedes indicar el tiempo que permanezcan los ficheros en el servidor, con hasta un máximo de tres meses. Pasado el tiempo indicado en esta opción, el fichero será borrado automáticamente del sistema.

Consigna es un servicio web accesible mediante el uso de un navegador web moderno (Internet Explorer 8 o superior, Google Chrome, Mozilla Firefox). También puede utilizarse desde un terminal móvil y tiene disponible un plugin para el servicio Filelink de Mozilla Thunderbird, que permite utilizar este cliente de correo conjuntamente con el servicio de Consigna. Por último, también está disponible una API para posibilitar la integración con otras aplicaciones.

En definitiva, **Consigna** es un servicio web destinado al envío y recogida de ficheros, y optimizado para el intercambio de información a través de correo electrónico. Se trata de un servicio web de uso sencillo que permite la subida segura de ficheros de todo tipo a un almacenamiento único centralizado, con la permanencia allí de estos ficheros durante un tiempo determinado, y la descarga protegida de dichos ficheros por otros usuarios autorizados.

Autenticación: Mediante credenciales corporativas de correo (el usuario es la parte de la dirección de correo sin «@juntadeandalucia.es» y la misma contraseña del correo) o certificado digital. La autenticación da acceso a la funcionalidad completa.

Más información: <https://ayuda-productividad.juntadeandalucia.es/aplicaciones/consigna/>

Acceso al servicio: <https://consigna.juntadeandalucia.es>